

ETNOS HÁM MILLET TÚSINIKLERINIŇ SALISTIRMALI ANALIZI

Qállibekova Feruza

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti,
Kórkem óner fakulteti, Ámeliy psixologiya tálım bađdari.

Mámbetyarova Venera

Ilmiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14278943>

Annotaciya. Bul maqala da tiykarinan "etno" hám "millet" túsiniqleriniñ keñinen mánis-mazmunı hám uqsaslıqları menen qatar bir-birinen ózgeshelikleri haqqında aytiladi.

Gilt sózler: Etno, Etnopsixologiya, xalıq, millet, qáwım, til, qarım-qatnas, úrp-ádetler, dástur

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ ЭТНОС И НАЦИЯ

Аннотация. В данной статье в основном рассматриваются широкий смысл и сходство, а также различия понятий «этно» и «нация».

Ключевые слова: Этно, Этнопсихология, народ, нация, племя, язык, общение, обычай, традиция.

A RELATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF ETHNOS AND NATION

Abstract. This article mainly examines the broad meaning and similarities, as well as the differences between the concepts of "ethno" and "nation".

Key words: Ethno, Ethnopsychology, people, nation, tribe, language, communication, custom, tradition.

Etno sózi bul grekshe: qáwım, xalıq, xalayıq mánisin beredi hám qaraqalpaq tilin úyreniwe tariyxında da ózlestirilgen qospa sózlerdiń birinshi bólimi misalında: xalıq, xalıq hám olarga tiyisilik mánilerin bildiredi dep túsindiriledi.

Máselen: etnogenez, etnografiya siyaqlı. Al millet sózi bolsa: Millet túri, millet, arab tilinde de Milla diniy yađniy "dáslep" sózin bildirip hám basqada jerlerde yuridikalıq atama statusına musulman mámleketlerinde keń tarqalgan diniy konfessiya, bunıń ushın arnawlı ajratılğan jerlerde (kvartallarda) jaylasqan avtonom hákimshilik mákemelerge (sud procesi, bilimlendiriw, densawlıqtı saqlaw hám basqalar tarawında) iye. XV-XX ásirlerde "millet" túsiniđi Osmaniyler imperiyasında keń tarqalgan bolıp, onda jasawshı xalıqlardı diniy tiykarda bóliw ushın qollanılğan.

Etnik milletshilik, etnonasionalizm [1] - milletshiliktiń bir kórinisi bolıp, onda millet hám millettin etnikalıq kelip shıđıwı menen baylanıshı hár túrli siyasiy máselelerge etnosentrik (ayırım jađdaylarda etnokratlıq) kózqarasqa ayırıqsha itibar beriledi.

Etnik toparlar til hám qan qatnaslıqlarına, xalıqlar bolsa siyasiy hám ekonomikalıq baylanıslarğa, mádeniyatqa, uliwma ózine tánlikke tiykarlanadı dep túsindiriledi. Millet milliy máplerdi ańlaw tiykarında jumis alıp baradı, etnikalıq toparlar bolsa bunday jasaw formasına iye emes. Al Etnapsixologiyalıq ózgesheliklerdiń ayırım belgileri adamlar birliginiń barlıq tariyxıy dáwirlerine, yađniy xalıq, qáwım, elatlarga tán bolsa, Etno-difrenciyalawshı hám etno-integraciyalawshı ózgeshelikler de bolıwı múmkin eken yađniy hár qıylı ózgeshelikler: til, qádiriyatlar hám normalar, tariyxıy estelik, din, watan haqqındađı ideyalar, uliwma ata-babalar

ápsanası, milliy xarakter, xalıq hám professional kórkem óner. Etnikalıq kelip shıǵıw, birinshi gezekte, hár bir insan ushın áhmiyetli bolǵan funkciyalardı tabıslı orınlawǵa uqıplı bolǵan psixologiyalıq jámiyetshilik sıpatında qızıqtıradı. Áyne xalıq tariyxın hám onıń psixologiyalıq ózgesheliklerin bir-birine salıstıraraq, biz etnopsixologiyalıq ózgeshelikler xalıq tariyxın tereńlestiretuǵınlıǵın kóremiz. Basqa táriypler etnikalıq topar yamasa etnikalıq jámáát túsindirmeydi.

Zamanagóyliktin etnikalıq paradoksi xalıqlardıń ózligin saqlap qalıw, kúndelikli turmıstıń ózine tánligin atap ótiw tilegi menen sipatlangan proceslerdi bildiredi. S.I.Korolevtıń jazıwinsha, "Millet ruwxında qalıplesken etnopsixologiyalıq ózgeshelikler belgili dárejede usı millet wákillerin qorgawshı mexanizm rolin atqaradı. Ol tap zángire sıyaqlı jat nárselerdi ajıratıp, onı yamasa qabil etedi, yamasa sol xalıqta bar bolǵan normalar tiykarında qayta isleydi, yamasa onı biykar etedi.

Zamanagóyliktiń etnikalıq porodoksi xalıqlardıń ózligin saqlap qalıw, kúndelikli turmıstıń ózine tánligin atap ótiw tilegi menen súwretlengen processlerdi bildiredi. S.I.Korolevtıń jazıwı boyınsha "Millet ruwxında qalıplesken etnopsixologiyalıq qásiyetler belgili dárejede usı millet wákillerin qorgaw ushın islewshi mexanizm rolin atqaradı. Ol tap analiz sıyaqlı jat zatları ajıratıp, onı yamasa qabil etedi yamasa sol xalıqta bar bolǵan normalar tiykarında qayta islep beredi yamasa onı biykar etedi. Átiraptaǵı waqiyalardı, hádiyselerdi ózine tán túrde persepciyalaw, kóz aldına keltiriw hám pikirlew hám olardıń tábiyati hám sezimleri, úrp-ádet hám dástúrler, xarakter tárizinde kórinisi etnopsixologiyanıń tákirarlanbaytuǵın ózgeshelikleri esaplanadı Hár bir xalıqtıń tariyxı hám táǵdiri ózine tán ótedi.[2] Áyne xalıq tariyxın hám onıń psixologiyalıq ózgeshelikleri xalıq tariyxın tereń sáwleleniwdi kóremiz.

Millet túsiginde Milliy xarakterdiń bar ekenligi haqqındaǵı gúman baraqulla ápiwayı sananıń da, sociallıq pánlerdiń de tiykarı bolıp kelgen. G. D. Gachev buni júdá qısqasha bayan etken: "Xalıqtıń, oylawdıń, ádebiyattıń milliy xakteri júdá "awir," uslap turiw qıyın. Siz onıń bar ekenligin sezesiz, biraq onı sóz benen sipatlawǵa háreket etkeninizden keyin, ol tez-tez joǵaladı hám siz ózińizdi ápiwayı gáplerdi, kereksiz nárselerdi aytiwdi yamasa onda tek ogan emes, al barlıq xalıqlarǵa tán bolgan nárseni kóriwdi baslaysız. Bul qáwiptiń aldın alıw múmkin emes, siz tek usı haqqında mudamı eslep, ol menen gúresiwge háreket etiwıńiz múmkin, biraq onı jeńip kete almaysız...dep óz miynetlerinde millet túsiginde de onıń xarakterine yaǵniy psixologiyalıq ózgesheliklerine de diqqat awdarǵan. Ekinshiden, hár qanday ózgeshelikti ayrıqsha etnikalıq jámáátlerdiń múlki dep esaplaw múmkin emes. Ózine tán bolgan nárese belgiler yaki olardıń jıyındısı emes, al dúzilisi bolıp tabıladı:..."biz kóp belgilerdiń ayırım "toparları" haqqında emes, al ol yamasa bul belginiń usı toplamdaǵı kóriniw dárejesi haqqında, kóriniw qásiyetleri haqqında" [3] aytamız delingen mag'liwmatlarda bar ayırım ádebiyatlarda. Olar ushın hámme nárese esap-sanaq etilgen hám támiyinlengen yaponlar ózlerin pidákerlik, zawıq penen islewge baǵıshlaydı hám olar miynet procesinde ózine tán gózzallıq sezimin bildiredi. Al basqa millet wákilleri bolsa óz úrp-ádetleri hám dásturlerinen kelip shiqqan halda basqa xalıqtan ózgeshelenedi.

Qosimsha ornında sonı da aytiw múmkin etnikalıq toparlar bolsın yáki bir millet bolsın en' áwele psixologiyası hár túrli etnikalıq toparlardıń minez-qulqı, emocional jaǵdayı, sociallıq óz ara baylanısların úyrenetuǵın psixologiya bólimi. Ol tiykarınan topar dinamikası, etnikalıq hám mádeniy ayırmashılıqlarına qaray pariqlanadı dep esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda, etnikalıq topar óz xalqınan ajiralıp shiqqan topar hám basqa xalıqlardıń quramına kirip, uzaq múddet jasap, usı xalıqtıń tili, xojalıq iskerligi, úrp-ádetleri, turmis tárizin úyrenip, oǵan pútkilley sińip, ózlerin xalıq etnikalıq atı menen ataydı. Etnikalıq toparlardıń psixologiyası adamlardıń etnikalıq toparlar arasındaǵı qatnasıqların hám topar ishindegi psixologiyalıq proceslerdi analizleydi.

Milletler aralıq qatnasıqlardıń kúsheyiwi tikkeley baylanıslar (miynet migraciyası, millionlap emigrantlar hám qashqınlar háreket dúzimi) hám zamanagóy ǵalaba xabar quralları bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Алымов С. С. Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67-84.
2. Вундт. Проблемы психологии народов 2010
3. Стефаненко 1999